
УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.15623665

Шагиданова К.И.

Шагиданова Каринэ Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, Национальная академия наук Республики Армения, Республика Армения, 375077, Ереван, проспект Маршала Баграмяна, дом 24/4. E-mail: shagidanovak@mail.ru.

Переселение астраханских и кизлярских армян на территорию Калмыкии в контексте социальной политики российского государства в XVIII – начале XIX-го веков

Аннотация. Объектом исследования является переселение армян из Астрахани и Кизляра на территорию Калмыкии в XVIII – начале XIX вв. Предмет исследования – социальные и административные механизмы миграционной политики Российской империи, а также влияние армянской общины на развитие региона. В данной статье рассматривается проблема формирования устойчивых этноконфессиональных общин на южных окраинах Российской империи. Обосновывается идея о том, что переселение армян носило организованный характер, и было частью государственной стратегии по освоению приграничных территорий. Изучаются такие аспекты, как политика предоставления льгот переселенцам, особенности взаимодействия армян с калмыцким населением и формы хозяйственной адаптации. Вкладом автора является привлечение и анализ значительного количества архивных источников, большая часть которых ранее не исследовалась. Сделан вывод, что армянские переселенцы внесли значительный вклад в развитие торговли, земледелия и административного устройства региона.

Ключевые слова: армяне, переселение, Калмыкия, Астрахань, Кизляр, XVIII век, XIX век, Российская империя, этнические общины.

Shagidanova K.I.

Shagidanova Karine Ivanovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Republic of Armenia, 375077, Yerevan, Marshal Baghramyan Avenue, 24/4. E-mail: shagidanovak@mail.ru.

The resettlement of Astrakhan and Kizlyar Armenians to the territory of Kalmykia in the context of the Social Policy of the Russian State in the XVIII – early XIX centuries

Abstract. The object of the study is the resettlement of Armenians from Astrakhan and Kizlyar to the territory of Kalmykia in the XVIII – early XIX centuries. The subject of the study is the social and administrative mechanisms of the migration policy of the Russian Empire, as well as the influence of the Armenian community on the development of the region. This article examines the problem of the formation of stable ethno-confessional communities in the southern outskirts of the Russian Empire. The author substantiates the idea that the resettlement of Armenians was organized and was part of the state strategy for the development of border territories. Aspects

such as the policy of granting benefits to displaced persons, the specifics of interaction between Armenians and the Kalmyk population, and forms of economic adaptation are being studied. The author's contribution is to attract and analyze a significant number of archival sources, most of which have not been previously studied. It is concluded that the Armenian settlers have made a significant contribution to the development of trade, agriculture and the administrative structure of the region.

Key words: Armenians, resettlement, Kalmykia, Astrakhan, Kizlyar, XVIII century, XIX century, Russian Empire, ethnic communities.

На рубеже XVIII-го – XIX-го веков территория Российского государства значительно увеличилась вследствие многочисленных военных операций. В силу сложившейся обстановки, а именно приобретения ряда территории достаточно остро встал вопрос об обеспечении безопасности границы государства. Следствием вышеупомянутых условий Российское государство поощряло миграцию населения с близлежащих территорий во вновь приобретенные пограничные города. Российское правительство предпринимало меры, дабы остановить стихийный поток переселенцев, число которых возрастало. В связи с этим была разработана законодательная база, что впоследствии повлияло на динамику переселения. Миграционная политика России учитывала необходимость предоставления переселенцам привилегий и льгот, особенно в сфере налогообложения. Переселенцы на первых порах освобождались от уплаты налогов.

Особый интерес представляла территория Калмыкия, которая некоторое время находилась в составе Астраханской губернии. На территорию Калмыкии в основном направлялись переселенцы из Астрахани, Кизляра, Моздока.

Во второй половине XX века появляются научные работы (статьи В. К. Восканяна и В. Р. Григоряна), посвященные, главным образом, изучению просветительской деятельности армянского населения Астрахани. Отдельные аспекты культурной жизни, правового положения астраханских армян были рассмотрены в работах А. Г. Закаряна, Ф. Г. Погосяна.

Одно из первых обобщающих исследований армянских поселений было выполнено в работе А. Г. Абрамяна - «Краткий очерк истории армянских переселенческих очагов». Большое значение имеет работа В. А. Хачатуряна, который исследовал вторую половину XVIII в., в частности, экономическую и политическую деятельность армянских поселенцев.

В данном контексте необходимо представить историю Калмыкии и ее народа, предками которых были ойраты. Ойраты-калмыки были выходцами из Джунгарского ханства. Позже они стали заселять территорию между Доном и Волгой. Заселение вышеупомянутых территорий относится к концу XVI-го – началу XVII-го веков. Первые упоминания о калмыках-ойратах встречаются в Указе Ивана IV от 15-го мая 1571 года. Указ на имя Строгановых гласил: «А когда станут в те крепости приходять ... торговые люди бухарцы и калмыки ... и иных земель с какими товарами, и у них торговать повольно, беспошлинно».

Появление калмыков на территории Северного Прикаспия, в дельте реки Волги отвечало интересам Российского государства. Посланцы Калмыкии впервые появились в Москве в 1604 году, а в 1607 году делегация, возглавляемая тайшой Кутанаем Жубеевым, подписала договор, согласно которому калмыкам предоставлялись значительные привилегии, дабы они перешли к оседлости. Неоднократное посещение России калмыцкими послами завершилось подписанием очередного договора, в котором вновь выражалась лояльная политика российского правительства. Таким образом, калмыки зару-

чилились полным покровительством России, что отвечало интересам двух сторон. Заметим, что калмыки именовались так после падения Сибирского ханства. Сами калмыки себя называли «хальмг» – «отколотившиеся», то есть не принявшие ислам. Территория, занимаемая калмыками, граничила с Дагестаном, Ставрополем, Ростовом и Астраханью.

Посещение калмыками России продолжалось и в тяжелые годы Смуты. Царь Василий Шуйский в 1608 году предоставил аудиенцию калмыкам, по итогам которой в 1609 году был подписан договор. Калмыки получили грамоту Приказа двора, согласно которой они первые получили право кочевать по берегам Иртыша. Учитывался традиционно сложившийся образ жизни народа. Договор от 20 августа 1609 года повлиял в определенном отношении на переход калмыков к оседлости.

Осторожная социальная политика Российского государства в отношении бывшего кочевого народа имела позитивные результаты. В данном контексте необходимо упомянуть важный источник информации о калмыках – хронику XV века «Зафар-и наме», автором которой являлся Шариф-ад-дин Йезда.

Российское правительство стало активно действовать в отношении калмыков к XVIII веку. В 1760-1790 годы оно обеспечивало переселение этого народа в Северный Прикаспий и поддерживало их материально. Переводом калмыков на оседлый образ жизни непосредственно занимались Правительственной Сенат и Государственная коллегия иностранных дел. Их усилия были направлены на формирование стационарного поселения, состоявшего из представителей калмыцкого и других народов.

На протяжении XVIII-XVIII веков подписанные документы и принятые решения обеспечили благополучное проживание калмыков на предоставленной им территории, сначала в Астраханской губернии, которая в 1800 году разделилась на Астраханскую и Кавказскую. Калмыки в результате динамично приня-

тых решений российского правительства приобрели собственную территорию.

Указ от 19 мая 1806 года юридически оформил право калмыков на занимаемую территорию. Позже последовало межевание земельных владений, что остановило процесс самовольного их захвата. Территория калмыков привлекала выходцев из Тамбовской, Курской, Харьковской, Астраханской и Кизлярской губерний. Начался процесс интенсивного переселения татар, казахов, армян на территорию в дельте Волги и прибрежной полосе Каспийского моря.

Заметим, что армянские переселенцы были первыми, кто впоследствии сформировали общины. Появление армян в России имело глубокие корни. Первое появление армян датируется XVI веком во времена Ивана IV. Наиболее активное проникновение армян и их участие в экономической жизни России относится к периоду царствования Алексея Михайловича. Торговые компании армянских купцов, имеющих достаточно опыта в коммерческой сфере, довольно-таки благополучно вписались в экономическую и политическую парадигму Российского государства. Армянские торговые компании во второй половине XVIII века весьма удачно развивали внешнюю экономику России.

Все это привело к тому, что астраханские и кизлярские армяне, переселившиеся в Калмыкию, применили на практике приобретенные навыки торговых операций. Впоследствии их деятельность оказала влияние на рост экономики Калмыкии. Отметим, что деятельность армянских переселенцев была строго регламентирована принятием определенных законов. В частности, указ Российского правительства от 5 августа 1746 года создавал условия для активной экономической деятельности армян, предоставляя им ряд привилегий: «Живущим армянам из Астрахани и прочим иноземцам обиды отнюдь не чинить» [3, с. 171].

Благодаря подобным указам численность армянских переселенцев в Калмыкии увеличилась. Таким образом, актив-

ная социальная политика России явилась неким триггером для динамичного переселения армян на вышеупомянутые территории.

Основным занятием армян оставалось торговля, но вместе с тем они занимались возделыванием хлопка и шелка. Заметим, что армянские переселенцы из Кизляра арендовали земли у калмыков под выпас скота. К примеру, в XIX веке в армянской общине появились семьи скотопромышленников, например, Гайбуровы. Помимо них, в развитие экономики Калмыкии большой вклад внесли семьи Гамбуровых, Аваковых, Черкезовых, Ахвердовых. Интересно, что земли армяне приобретали в аренду. На основании принятого в 1830 году указа сумма за аренду вносилась в фонд калмыцкого капитала. Начиная с 1802 года в калмыцкой степи Астраханской области создали базар, где армяне развернули активную торговлю.

Отметим, что между двумя народами сложились достаточно благополучные отношения. Семья Гамбуровых впервые появилась в Калмыкии в 1771 году. Помимо торговли, они занимались разведением скота. Между Гамбуровыми и калмыцкой знатью сформировались доверительные отношения. Армянские переселенцы, обживаясь на территориях Калмыкии, внесли огромный вклад в становление экономики данной территории. Впоследствии многие из них заслужили высокое дворянское достоинство. Об этом гласит решение Третьего департамента Сената от 1843 года «О дворянстве Черкезова» [6]. Ранее, в 1842 году, род Черкезовых получил княжеское достоинство [5]. Подобное решение соответствующими органами было принято и в отношении семьи Ахвердовых. Решение Третьего департамента Сената гласило о дворянстве Ахвердовых по Ставропольскому краю [4].

Несмотря на достаточно внушительный перечень наград, достоинств и должностей, царские власти периодически прибегали к определенным запретам

в отношении пользования землями и льготами. Указ от 1836 года гласил: «Обложить армян налогами, пользующимися льготами, и уравнивать с прочими Российскими подданными». Конечно, подобное сочетание привилегий и запретов свидетельствовало о политике Российской империи, суть которой сводилась к незыблемости монархических устоев.

Таким образом, цели переселенческой политика Российского государства, заключающиеся в решении социальных проблем и защите вновь приобретенных территорий в районе Северного Прикаспия, были благополучно реализованы

Однако необходимо обратить внимание на то, что российские власти периодически ограничили деятельность армян. В 1820 году император Александр I утвердил положение Комитета министров «О воспрещении армянам и прочим людям пользоваться пастбищами на калмыцких землях и о дозволении им прикармливать стада свои на пустопорожних казенных землях». Несмотря на это положение, армянам предоставили право арендовать землю на основании контрактов в некоторых частях Малодербетовского уезда. Многие армянские семьи, в частности, Гамбуровы, пользовались этим правом (Рис. 1). Семья Калантаровых получила в аренду землю под посевы хлеба вдоль реки Сухая Буйвола.

Некоторые запреты на земли, периодически устанавливаемые, царскими властями, не свидетельствуют о притеснениях в отношении армянского населения Калмыкии. Многие из вышеперечисленных семейств, а именно их главы, занимали высокие должности в управленческих органах Калмыкии. К ним относятся Ахвердовы [1], Черкезовы [2], Аваковы [7].

Таким образом, в развитии Калмыкии заметную сыграли армянские переселенцы, прибывшие главным образом из Астрахани и Кизляра. Они активно занимались торговлей, шелководством, хлопководством и скотоводством, арендуя земли

у калмыков и создавая торговые центры, такие как базары в калмыцкой степи.

Рис. 1. Указ о предоставлении привилегий Гамбуровым [3]

Благодаря их предпринимательской деятельности экономика региона динамично развивалась. Российская переселенческая политика в этот период оказалась успешной – она не только укрепила границы империи, но и способствовала экономическому развитию региона, интеграции кочевых народов и формирова-

нию многоэтничного общества с устойчивыми хозяйственными связями. Таким образом, миграционные процессы XVIII–XIX веков стали важным фактором в освоении новых территорий и укреплении российской государственности в Прикаспийском регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горный департамент Министерства торговли и промышленности, отделение частных горных заводов. По вопросу об объявлении свободной разведочной площади Ахвердова в местности Кырк-Чульба от 17 января 1895 г. // Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 37. Оп. 65. Д. 559.
2. Документ от 10 января 1841 года «О назначении на службу штата Калмыцкого управления Черкезова» // РГИА. Ф. 383. Оп. 4. Д. 3394.
3. Полное собрание законов Российской империи: Собрание I. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1830. Т. 12. 1100 с.
4. Решение Третьего департамента Сената «О дворянстве Ахвердовых» // РГИА. Ф. 1343. Оп. 16. Д. 3225.
5. Решение Третьего департамента Сената от 1842 года «О княжеском достоинстве Черкезовых» // РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 900.
6. Решение Третьего департамента Сената от 1843 года «О дворянстве Черкезовых» // РГИА. Ф. 1343. Оп. 32. Д. 1565.
7. Собственная Е. И. Канцелярия по учреждениям императрицы Марии. О назначении титулярного советника Авакова членом Совета Астраханского института по хозяйственной части // РГИА. Ф. 759. Оп. 21. Д. 405.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gornyj departament Ministerstva trgovli i promyshlennosti, otdelenie chastnyh gornyh zavodov. Po voprosu ob ob#javlenii svobodnoj razvedochnoj ploshhadi Ahverdova v mestnosti Kyrk-Chul'ba ot

-
- 17 janvarja 1895 g. // Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv (dalee — RGIA). F. 37. Op. 65. D. 559.
2. Dokument ot 10 janvarja 1841 goda «O naznachenii na sluzhbu shtata Kalmyckogo uprav-lenija Cherkezova» // RGIA. F. 383. Op. 4. D. 3394.
 3. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii: Sobranie I. SPb.: Tip. II Otd. Sobstv. E. I. V. Kanceljar-ii, 1830. T. 12. 1100 s.
 4. Reshenie Tret'ego departamenta Senata «O dvorjanstve Ahverdovyh» // RGIA. F. 1343. Op. 16. D. 3225.
 5. Reshenie Tret'ego departamenta Senata ot 1842 goda «O knjazheskom dostoinstve Cher-kezovyh» // RGIA. F. 1343. Op. 46. D. 900.
 6. Reshenie Tret'ego departamenta Senata ot 1843 goda «O dvorjanstve Cherkezovyh» // RGIA. F. 1343. Op. 32. D. 1565.
 7. Sobstvennaja E. I. V. kanceljarija po uchrezhdenijam imperatricy Marii. O naznachenii tituljarnogo sovetnika Avakova chlenom Soveta Astrahanskogo instituta po hozjajstvennoj chasti // RGIA. F. 759. Op. 21. D. 405.

Поступила в редакцию: 19.04.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.
